

MARKAZIY OSIYO XALQLARI ETONOMADANIY ALOQALARI TARIXIDAN
LAVHALAR

Umurqulov Kamoliddin

Termiz davlat universiteti tayanch doktoranti

Tel: +998945104252

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10639160>

Annotatsiya. Markaziy Osiyo xalqlarining qadimgi davrlardan buyon davom etib kelayotgan madaniy aloqalari, urf-odat va an'analari, o'zaro mushtaraq qadryatlari va ular o'rtasidagi do'stlik munosabatlari tarixiy manbalar asosida tahlil etilgan.

Tayanch so'zlar: Markaziy Osiyo mintaqasi, Avesto, Behustun bitiklari, Persopol saroyi bitiklari, Sak, Massaget, Baqtriya, So'gdiyona, Vaxshangom, Xamaspaeta, Mehrjon.

SCENES FROM THE HISTORY OF ETHNO-CULTURAL RELATIONS OF THE
PEOPLES OF CENTRAL ASIA

Abstract. Cultural relations, customs and traditions of the peoples of Central Asia, which have been going on since ancient times, mutual values and friendly relations between them have been analyzed based on historical sources.

Key words: Central Asian region, Avesta, Behustun inscriptions, Persepolis palace inscriptions, Sak, Massaget, Bactria, Sogdiya, Vakhshangom, Khamaspaeta, Mehrjan.

СЦЕНЫ ИЗ ИСТОРИИ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ОТНОШЕНИЙ НАРОДОВ
СРЕДНЕЙ АЗИИ

Аннотация. На основе исторических источников анализируются культурные связи, обычаи и традиции народов Средней Азии, продолжающиеся с древнейших времен, взаимные ценности и дружеские отношения между ними.

Ключевые слова: Среднеазиатский регион, Авеста, Бехустунские надписи, дворцовые надписи Персеполя, Сак, Масгет, Бактрия, Согдия, Вахшангом, Хамаспаета, Мехржан.

Markaziy Osiyo xalqlarining qadimgi davrlardagi tarixi va madaniyati, ularning xo'jalik hayoti, urf-odat, an'analari va marosimlari haqida bugungi kungacha juda kam ma'lumot yetib kelgan. Lekin bizga malumki, Markaziy Osiyo hududida qadimdan yashab kelgan xalqlar o'zga xos madaniyatga ega bo'lishgan va buni turli xil manbalar va arxeologik topilmalar ham tasdiqlaydi. Markaziy Osiyo xalqlari o'rtasidagi qadimdan mavjud bo'lgan madaniy va etomadaniy aloqalarning tarixini o'rganishda yozma manbalarning ahamiyati nihoyatda kattadir.

Insoniyat yozuvni kashf etishi orqali o'z taraqqiyotida bir pog'ona yuksaklikka ko'tarilganini chin haqiqat deyish mumkin. Amerikalik mashhur yozuvchi Stefan King aytganidek, "Kitoblar o'ziga xos ko'chma sehrdir". Darhaqiqat, agar yozuv va kitoblar bo'lmaganida edi insoniyat o'z tarixini hech qachon anglay olmagan bo'lar edi. Shundan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, Markaziy Osiyo xalqari tarixiga oid yozma manbalarni o'rganish tarixi faning eng muhim obyektlaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, bugungi Markaziy Osiyo Respublikalari o'rtasidagi har tomonlama aloqalar rivojlanayotgan davrda bu aloqalarning tarixini ochib berish va bu sohadagi bilimli kadrlarni tayyorlash tarixi fani uchun muhimdir. **Yurtboshimiz Sh.M.Mirziyoyevning tashabbusi bilan 2017-yil 17-fevraldagi PF-4947-sonli farmoni "2017 – 2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi"** ning Xavfsizlik, millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglikni ta'minlash hamda chuqur o'ylangan, o'zaro manfaatli va amaliy tashqi siyosat sohasidagi ustuvor yo'nalishlari beshinchi bandida Markaziy Osiyo mamlakatlari (Qozogiston, Qirgiziston, Tojikiston, Turkmaniston) bilan yaqin qo'shnichilik munosabatlarining yangi strategiyasi belgilab berilgan.¹ Shu sababli ham bugungi kunda Markaziy Osiyo xalqlarining qadimdan shakillanish kelayotgan madaniy aloqalarini o'rganish va yoritish muhimdir. Albatta, bu tadqiqotlarni asl manbalarga tayangan holda olib borish ham bugun kun talabidir.

Shubhasiz Markaziy Osiyo xalqlari tarixiga oid eng qadimggi yozma manba bu Zardushtiylarning muqaddas kitobi Avesto hisoblanadi. Avestoda yurtimiz va Markaziy Osiyo hududida qadimdan yashab kelgan aholi, ularning moddiy madaniyati va xo'jalik hayoti haqidagi dastlabki ma'lumotlarni uchratishimiz mumkin. Avesto Markaziy Osiyo xalqlari orasida bir xil bo'lgan ilk diniy e'tiqodning tarqalishi uchun asos bo'lgan. Avestoda Markaziy Osiyo, Eron va Ozorbayjon xalqarining islom dinigacha bo'lgan davrdagi ijtimoiy-iqtisodiy va xo'jalik hayoti, diniy qarashlari, urf-odatlar, olam to'g'risidagi tassavurlari aks etgan. Xususan Avestoda Zardusht o'zi tug'ilgan yurt haqida quyidagi ma'lumotni berib o'tadi: "Bu mamlakatning ko'p sonli lashkarlarini botir sarkardalar boshqaradi, baland tog'lari bor, yaylov va suvlari go'zal, suvga mo'l, chuqur ko'llari, keng qirg'oqli va o'z to'lqinlari bilan kemalarni Iskatiya (Skifiya), Pauruta, Mouru (Marv), Xarayva, Gava (So'g'd), Xvarizam mamlakatalri tomon eltuvchi daryolari bor"² deb ta'kidlaydi. Shuningdek Avestoda Zardusht vatandoshlari unga ishonmay dastlab uning ta'limotini qabul qilmaganlarini va shu sababli u yurtini tark etib, qo'shni davlatga ketganligini, u

¹ O'zbekiston Respublikasini 2017 – 2021 yillarda rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi". www.lex.uz.

² Avesto. Tarixiy-adabiy yodgorlik.-B 122.

yerda malika Xutaosa va shoh Kavi Vishtaspaning hayrixohligiga erishgani va shu tariqa ta'limoti qo'shni xalqlar orasida taqrqalgani haqida ma'lumot beradi. Avestoning ikkinchi kitobi "Yasna" da zardushtiylikka e'tiqod qilgan qadimgi xalqlarning ibodatlar, marosimlari va urf-odatlar haqida ma'lumot berilgan.

1-rasm. Avesto

Xususan zardushtiylikda to'rt unsur: olov, suv, tuproq va havo muqaddas hisoblangan. Bu e'tiqod bugungi kunda ham Markaziy Osiyo xalqlari orasida saqlanib qolganligini ko'rishimiz mumkin. Surxon vohasidagi ko'gina qishloqlarda, xususan, Oltinsoy, Denov, Sherobod tumanlarining ko'gina qishloqlarining to'y marosimlarida kelin-kuyovni olov atrofidan aylantirish marosimi hozirgi kunda ham saqlanib qolgan. Avestoda bu haqida "Pokiza suv va yonib turgan olov yonida gustohlik qilgan kishining do'zaxda topguvchi azobi bu dunyoning barcha azoblaridan mudhishdir"³ deyilgan. Markaziy Osiyo xalqlari e'tiqodida suv bilan bog'liq retuallarga ham qadimdan alohida ahamiyat berilgan. Beruniy xorazimliklar Isfandarmoji oyining 1-kunida "Vaxshangom" deb ataluvchi bayram o'tkazishi va u Vaxsh va Sayxun suvlariga bag'ishlanishi to'g'risida ma'lumot bergan.⁴ Shuningdek Farg'ona vodiysi aholisi va qo'shni Qirg'izistonning ayrim ovullarida navro'z bayrami arafasida "qozon to'ldi" udumi mavjud bo'lib, bu udum navro'z arafasida kelasi yil mo'l-ko'l kelishi uchun bajariladi. Uning qadimiy ildizlari esa Avestoda qayd etilgan "Xamaspaeta" bayrami bilan bog'liq ekanligini ta'kidlash mumkin. Markaziy Osiyo xalqlari orasida hozir ham nishonlanib kelinadigan yana bir bayram bu mehrjon hisoblanadi. Mehrjon Zardushtiyalar e'tiqodicha quyosh zohir bo'lgan kun hisoblanadi. Beruniyning "Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar" asarida ta'kidlashicha Zardusht mehrjon va romro'zni birga

³ Avesto. Tarixiy-adabiy yodgorlik.-B 122

⁴ Beruniy "Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar", T.-., 1-jild, 1967

nishonlashni buyurgan. Shuningdek, Markaziy Osiyo xalqlari e'tiqodiga mansub bo'lgan yana bir xususiyat nasilning pokligiga ham avestoda alohida e'tibor berilgan. Jumladan, o'zaro yaqin qarindoshlar, aka-ukalar va opa-singillarning quda bo'lishi avestoda qoralangan. Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki, Avesto Markaziy Osiyo xalqlari tarixi haqidagi eng qadimgi manba sifatida bugungi kun uchun ham juda ahamiyatlidir. Markaziy Osiyo xalqlari tarixiga oid eng qadimgi manbalardan yana biri bu qadimgi ahamoniylar hukmdori Doro I buyrug'iga ko'ra Eronning Kirmonshoh shahrida bitilgan mashhur "Behustun bitiklari" dir.

2-rasm. Behustun qoyatoshi

Behustun bitiklari qadimgi fors, elam va babil tillarida bitilgan bo'lib, unda Markaziy Osiyo xalqlari tarixiga oid ko'plab ma'lumotlar mavjud. Xususan, bitikda ahamoniylar hukmronligiga qarshi ko'tarilgan Gaumata, Frada, Skunxa boshchiligidagi qo'zg'olonlar hamda Doro I zabt etgan Qadimgi Xorazm, Baqtriya, So'g'diyona va sak qabilalari haqida ma'lumotlar berilgan. Behustun bitiklari Doro I ning tilidan bitilgan bo'lib u amalga oshirgan ishlar bayon etilgan. Jumladan, bitikda Doro I 23 ta mamlakatni bosib olganligi va bu xalqlar unga tobe bo'lib, o'lpon to'laganliklari aks ettirilgan. Behustun va qadimgi fors shohlarining boshqa bitiklarida Markaziy Osiyo xalqlarining turmush tarzi, xo'jalik hayoti va mashg'ulotlari haqida muhim ma'lumotlarga ega bo'lishimiz mumkin. Xususan qadimgi fors shohlarining Persopol shahridagi saroy bitiklarda markaziy Osiyo xalqlari fors shohlariga tobe bolib, ularga o'lpon to'layotgan holda tasvirlangan. Bu ma'lumotlarni qadimgi yunon tarixchisi Gerodot ham tasdiqlab, Baqtriya XII satraplik bo'lib 300 talant, saklar va kasiylar XV satraplik bo'lib 200 talant, Xorazm, So'g'd, Parfiya va Ariya XVI satraplik bo'lib, 300 talant miqdorida soliq to'laganliklarini, shuningdek bu xalqlar soliq sifatida qimmatbaho toshlar, chorvachilik va dehqonchilik mahsulotlarini ham fors shohlariga

taqdim etganliklarini ta'kidlagan. Jumladan, Persopol bitiklarida ⁵ so'g'dliklar 8-guruhda tasvirlangan bo'lib, ular yeti kishidan iborat ekanligi va shohga idishlar, gazmol, nomalum hayvon terisi va qo'y yetaklab kelganligi, saklar esa uzun cho'qqi qalpoqda tasvirlanib kiyim-kechaklar va ot yetaklab borayotgani, baqtriyaliklar esa 5 kishidan iborat bo'lib tuya yetaklab borayotgani, xorazmliklar esa xanjar, harbiy bolta, bilakuzuk va oltin olib kelayotganligi tasvirlangan. Bu xalqlar to'layotgan soliq ko'rinishidagi mahsulotlarga qarab esa qadimgi Markaziy Osiyo xalqlarining asosiy xo'jalik mashg'ulotlari haqida tasavvurga ega bo'lishimiz mumkin.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Markaziy Osiyo xalqlarining turmush tarzi, xo'jalik hayoti, urf-odat, an'analari, marosimlari qadimdan o'ziga xos bo'lib, bir biriga yaqin bo'lgan va birgalikda bir-birlarining tasiri ostida rivojlanib, o'zaro uyg'unlashib yagona Markaziy Osiyo madaniy muhitini shakillanishiga imkon bergan.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasini 2017 – 2021 yillarda rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi". www.lex.uz.
2. Avesto. Tarixiy-adabiy yodgorlik.-B 122.
3. Beruniy "Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar", T.-, 1-jild, 1967
4. "Qadimgi dunyo tarixidan qo'shimcha materiallar to'plami", VNESHINVESTPROM, T., 2019
5. Internet materiallari:
www.lex.uz
www.disertat.uz
www.ziyouz.com

MODERN SCIENCE
& RESEARCH

⁵ "Qadimgi dunyo tarixidan qo'shimcha materiallar to'plami", VNESHINVESTPROM, T., 2019, 522 bet.